

КАК ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Эргашева Дилноза Тохиржоновна

Стажёр-ассистент Самаркандского Государственного Института

Иностранных языков

Зайниева Фируза Базаровна

Стажёр-ассистент. Самаркандского Государственного

Медицинского Института.

[*firuzazajnieva147@gmail.com*](mailto:firuzazajnieva147@gmail.com)

Аннотация

Прежде всего, у человека должно быть желание и воля что-то делать. Человек, который верит в себя, в свою силу, то он может все. При этом никакие препятствия, преграды не мешают ему достичь своей цели. И изучение языков тоже от человека требует упорную работу. Конечно, вначале может быть трудно, но если постепенно заниматься мы можем преодолеть все эти трудности несмотря не на что. Прежде всего, человек, который хочет изучить иностранные языки, он должен любить язык так, как свое любимое хобби. И тогда для него открываются новые пути, более лёгкие и более интересные, при помощи которых он может достичь многому при изучении иностранного языка.

Annotation

First of all, a person must have the desire and will to do something. A person who believes in himself, in his strength, he can do anything. At the same time, no obstacles, barriers do not prevent him from achieving his goal. And learning languages also requires hard work from a person. Of course, in the beginning it can be difficult, but if we gradually practice, we can overcome all these difficulties no matter what. First of all, a person who wants to learn foreign languages, he must

love the language as much as his favorite hobby. And then new ways open up for him, easier and more interesting, with the help of which he achieve a lot when learning a foreign language.

Annotatsiya

Insonda eng avvalo biror ishni qilishga istak va iroda bo'lishi kerak. O'ziga, o'z kuchiga ishongan odam hamma narsaga qodir. Shu bilan birga, hech qanday to'siqlar uning maqsadiga erishishiga halaqit qilmaydi. Til o'rganish ham insondan mashaqqatli mehnatni talab qiladi. Albatta, boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin asta-sekin mashq qilsak, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu qiyinchiliklarni yengib o'tishimiz mumkin. Avvalo, chet tillarini o'rganmoqchi bo'lgan odam o'zining sevimli mashg'uloti kabi tilni ham sevishi kerak. Va keyin u uchun yangi osonroq va qiziqarliroq yo'llar ochiladi va bu yo'llar yordamida u chet tilini o'rganishda ko'p yutuqlarga erishishi mumkin.

Ключевые слова:Цель, специалист, иностранный язык , мировоззрение , чужая страна, культура , словарный запас, литературный стиль.

Kalit so'zlar: Maqsad, mutaxasis, chet tili, dunyoqarash, xorijiy madaniyat, so'z boyligi, badiiy uslub

Keywords: Power, specialist, foreign language, worldview, foreign country, culture, vocabulary, artistic style.

Почему так важно знать иностранные языки?

Для современного, образованного человека это необходимость. Знание языков — это всегда дополнительный бонус для человека. Такого работника больше ценят. Для того чтобы быть первоклассным **специалистом** нужно уметь находить актуальную информацию. О новых открытиях, технологиях можно прочитать в иностранных, международных журналах. Так, если человек знает **иностраный язык**, ему не придется ждать, пока эту

информацию переведет кто-то из отечественных журналов. Большинство оборудования запрограммировано на английском языке. Поэтому без знания языка в них будет сложно разобраться.

Есть такое изречение: «Чем больше языков ты знаешь, тем больше человек». Что-то в этом есть. Изучая иностранные языки, человек расширяет свое **мировоззрение**. Если человек знает язык, он может читать великие произведения на том языке, на котором оно написано, слушать музыкальные композиции и понимать все оттенки чувства в словах песни.

А если человек путешествует, то ему просто необходимо знать иностранные языки. А иначе как ориентироваться в **чужой стране**, общаться с местными жителями? Для человека, разговаривающего на иностранном языке, нет препятствий. Он сможет заводить друзей по всему миру! Это же так здорово, изучать культуру и обычаи других народов.

Изучение иностранных языков позволяет преодолевать любые препятствия. Человек со знанием языка спокойно может поехать работать или учиться в другую страну. Для человека, владеющего иностранными языками, нет ничего невозможного!

Обучение языку, особенно на начальном этапе, очень похоже на тренировку нейронной сети. У каждого из нас в голове есть речевой центр, и его можно научить «видеть» другой язык точно так же, как можно научить мозг видеть какой-нибудь предмет. Это наша врожденная способность, и обучение происходит само по себе. Как только мозг начинает распознавать в чужом языке структуру, языковая информация получает высокий приоритет и практически перестает забываться.

Методы и способы изучения иностранных языков:

* Фаза 1. Толковый словарь, тетрадь или книга со значением иностранного языка с одной стороны и значением родного языка с другой. По правде говоря, это очень простой метод, но очень полезный. Записывайте, что вы узнали в процессе. Например, сегодня вам нужно запомнить 100 слов, если

вы можете запомнить их все, поставьте в этом абзаце в блокноте знак плюса, значит готово, остальные продолжайте так же и этот метод поможет вам.

*Фаза 2. Попробуйте составлять предложения из слов, которые вы запомнили на иностранном языке, и старайтесь часто использовать их в своей повседневной жизни. В результате вам будет намного легче выучить иностранный язык. Для этого над собой нужно работать, не останавливаясь. Даже если вы остановитесь, время не остановится, оно продолжит свой путь.

*Фаза 3. Когда ваш **словарный запас** на иностранном языке увеличивается, начинайте разговаривать с членами вашей семьи только на этом языке или с учителями или друзьями, которые знают этот язык. Если вы будете делать это упражнение по 2, 3 часа каждый день, вы обязательно достигнете своей цели, то есть легко выучите иностранный язык. Правда в том, что нет ничего легкого, но когда человек двигается, все легко.

* Фаза 4. Следующий шаг - прочитать книгу.

1) Если вы хотите выучить русский, английский, французский или любой другой иностранный язык, обязательно читайте книги на этом языке, которые вам интересны, желательно вслух.

2) Вы можете многому научиться, прочитав книгу. Например, **литературный стиль**, потому что мы знаем, что литературный стиль отличается от стиля разговора. Вы можете отличить их друг от друга. Тогда вы можете говорить, как хотите. Вы можете прочитать книгу на иностранном языке и записать в блокнот еще несколько слов, которых вы не знаете, и запомнить их, чтобы не столкнуться с проблемами.

3) Чтение книги расширяет ваш мозг, ваш разум духовно.

4) Вы можете получить много информации, прочитав книгу. Например, вы можете узнать факты о чем-то во время чтения. Самое главное, вы можете читать книгу, которую прочитали на этом иностранном языке, на своем родном языке, а также на другом языке.

5) Когда вы читаете книгу, ваш мозг получает только пищу. Часто повторяйте это упражнение. Не секрет, что электронные устройства (телефон, телевизор, компьютер) могут повредить мозг человека. Так что делайте полезные дела, делайте то, что необходимо для жизни человека. Так вы сможете хорошо выучить иностранный язык.

б) А ещё вы можете составлять вопросы и отвечать на них во время чтения какого-либо произведения, можете работать и с отрывками. Можете переводить предложения или абзацы. Это тоже эффективно поможет вам для изучения иностранного языка

*Фаза 6. Можете усовершенствовать знание иностранного языка с помощью аудио или видео материалами. Например, вы, слушав песни на иностранном языке, научитесь правильно произносить те слова, которые используются в тексте песни. Смотрите больше фильмов на этом языке, которого вы хотите изучить. Это тоже очень полезно для понимания и восприятия чужого языка,

*Фаза 7. Еще одним ключом к успеху была регулярность занятий: час каждый день. Необходимо выбрать время так, чтобы вы месяца два могли заниматься без помех по час-два в день (очень желательно два). Важна именно регулярность. На этом этапе знания быстро забываются, поэтому нужно подкреплять их каждый день. Выберите интересные вам не слишком длинные книги разных авторов. Можете попытаться выбрать книгу более легкое для первого раза. Многие считают, что язык надо учить как научную теорию. Начинать с основ, с базовых определений. Затем переходить к более сложным вещам и т.д. И только в конце обучения, сдав экзамен, вы получаете право пользоваться языком на законных основаниях. Грамматика в таком подходе занимает центральное место. Язык — это не физика, многое, что нужно знать о его грамматике, содержится в нем самом и может быть выучено естественным путем. Под языковым барьером в обучении понимают

ситуацию, когда вы, все понимаете, но ничего сказать не можете. Это явление приобрело даже какую-то мистическую окраску и вызывает страх у многих обучающихся.

На деле же вы не можете ничего сказать, как правило, потому что:

- у вас мало практики.
- вы не владеете чисто техническими навыками трансформации слов (по временам, падежам, склонениям) и составления предложений из них.
- у вас маленький активный словарный запас.

Более того, если вы изучаете язык интенсивно, он будет сам по себе рваться наружу. Вы будете непроизвольно вспоминать отдельные слова и фразы, пытаться составить простые предложения. И вот тогда достигнутый успех необходимо закрепить очным обучением, благо в наше время для этого есть все условия. Помните только, что умение говорить — это навык. Если вы его не используете, то он пропадает, поэтому нет нужды тратить на него больше времени, чем необходимо.

Используя эти техники и пройдя все этапы, вы сможете стать настоящим знатоком иностранного языка!

Использованная литература

1. Как выучить иностранный язык: алгоритм.
<https://habr.com/ru/post/530898/>
2. Русский язык как иностранный/ С.А.Вишняков. –М., 2014, 46 стр.
3. Употребление предлогов в русском языке, связь с английским и родным языками для студентов-медиков. М. К. Масеева // CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS// 5622-1-10-2020, стр. 150-154